

СВЯЗЬ И СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Гаппаров Бехзод Нематиллаевич

Старший преподаватель Джизакского политехнического
института

tel: +998 (99) 5560650

e-mail: bexzodgapparov132@gmail.com

АННОТАЦИЯ В данной статье мы излагаем представления о взаимодействии педагогических наук, а также о ее системе и о том, на что необходимо обратить больше внимания.

Ключевые слова: образование, обучение, умение, педагогика, психология, социология, знание, умение, компетентность, мышление, мышление, природа, общество.

ANNOTATSIYA Ushbu maqolamizda hozirgi kunda pedagogika fanlarining o‘zaro aloqasi bilan bir qatorda uning tizimi xususida fikrlar berilgan bo‘lib, bunda ko‘proq nimalarga diqqat e‘tiborni qaratish lozimligi xususida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, tarbiya, mahorat, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, bilim, ko‘nikma, malaka, tafakkur, fikr, tabiat, jamiyat.

ANNOTATION In this article, we present ideas about the interaction of pedagogic sciences, as well as its system, and what needs to be paid more attention to.

Keywords: education, training, skill, pedagogy, psychology, sociology, knowledge, skill, competence, thinking, thought, nature, society.

ВВЕДЕНИЕ. Наука педагогики не может совершенствоваться изолированно. Данная наука как и другие предметы, использует достижения общественности и обогащается её содержанием. В настоящее время знания, созданные всем человечеством, и теории, дающие информацию о будущем, в определенной степени являются источником для науки педагогики.

Педагогика, как и другие науки, служит социальному развитию каждого человека. Она базируется на сведениях о закономерностях развития природы и общества и развивается как общественная наука. Поэтому, она тесно связана с такими науками, как философия, история, экономика, психология и социология, этика и эстетика [1].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Учитель-воспитатель оказывает систематическое воздействие на учащихся с целью дать им знания, сделать их образованными, воспитать их. Они должны основываться на психологических и социальных факторах. То есть, чтобы узнать эффект проявленного воздействия, педагог определяет план воздействия, исходя из знаний интуиции, восприятия, воображения, внимания и мыслительного процесса ученика. Поэтому наука педагогика тесно связана с такими науками, как психология и социология. В определенном смысле в систему педагогических наук можно включить и психологию, которая является частью педагогики [2].

Наука философия служит методологической основой науки педагогики. Потому что достижения современной педагогической теории являются результатом борьбы философских идей и разработок. Философия вооружает педагогику научными методами и становится источником разработки объективных законов и правил образования [3]. В связи с этим некоторые источники [Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalk pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – С. 144-151., Гаппаров Б. Н., Жуланов А. О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68., Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415., Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777., Gapparov B. N. Talabalarni

ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.] мнения выражены в других источниках [Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1., Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202., Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277., Jovliyevich S. Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233., Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.] ученые высказывали противоречивые, т.е. противоположные мнения.

Науки этики и эстетики дают информацию о теоретическом разделе педагогики образования. Эта наука связана с наукой педагогикой в плане определения и определения норм поведения и манер учащегося, а также объяснения красоты в истинном смысле, непосредственно стимулируя в сознании учащегося привлекательные и элегантные стороны жизни [4]. К дидактике педагогики относятся и способы преподавания предметов, поскольку метод преподавания любого предмета служит усвоению учащимися содержания и системы этого предмета. В этом направлении высказываются мнения в некоторых источниках: [Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar., Gapparov B.N. “Intenational Conference

on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar., Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.] также в и в других источниках: [Xoliqov D. R. O. G. L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687., Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014., Абдувахобова Д. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212]. Поэтому наука педагогика будет эффективна только в том случае, если она будет организована на основе анализа и сопоставления данных, собранных на основе определенного плана: анатомии, физиологии, гигиены детей. Очень широко используются следующие методы преподавания:

- Метод наблюдения;
- Метод интервью;
- Методика изучения детского творчества;
- Методика тестирования, анкеты;
- Методика анализа школьных документов;
- Эксперимент — метод проб и испытаний;
- Метод статистического анализа данных;
- Методы математики и кибернетики.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Кратко прокомментируем эти методы.

Метод наблюдения. Наблюдения проводятся не только с целью наблюдения за простыми событиями, сбора каких-либо доказательств, их учета, анализа, но и с целью улучшения и совершенствования образовательного процесса [5].

Обычно путем естественного наблюдения его используют для учета изменений в изучении студентами предметов, их поведения и поведения, а также для определения способов соответствующего воспитательного и воспитательного воздействия.

Метод интервью. Метод интервью используется с целью усовершенствования учебного процесса или определения того, насколько корректны созданные научные гипотезы. Обычно метод интервью используется при индивидуальной и групповой работе с учителями и учащимися школы, родителями и широкой общественностью [6].

Среди методов педагогического исследования существует метод изучения детского творчества в его естественном состоянии и получения научных выводов. Анализируются факторы, связанные со спецификой индивидуальной деятельности школьников, и делаются определенные выводы [7].

Метод тестирования, анкетирования – среди методов педагогического научного исследования ведущим методом является использование анкет и тестовых вопросов. Анкета используется для выяснения новизны научной гипотезы, созданной при использовании анкеты (что в переводе с французского означает «осмотр»), для выяснения индивидуальных или групповых мыслей, взглядов, карьерных интересов и будущих мечтаний студентов, а также для рисования соответствующих выводов, проведенные с целью вынесения рекомендаций [8].

Методика анализа школьных документов. На основе решений и указаний, принятых руководством нашей республики по вопросам народного образования, существует также методика определения учебно-воспитательной работы, проводимой и проводимой в школе, посредством документов. Путем изучения школьных документов получают точные сведения об учителях и учениках, их педагогической деятельности [9].

Эксперимент – эксперимент-метод проверки – слово «Эксперимент» в переводе с латыни означает «пробовать», «экспериментировать». Экспериментальная работа проводится в основном с целью проверки и проверки процессов применения научной гипотезы или практических работ, связанных с образовательным процессом [10].

Метод статистического анализа данных. Педагогическое исследование не может проявить свою индивидуальность без статистических данных и их анализа. Потому что не только в плане научных исследований, но и в области народного образования, в том числе увеличение выделяемых средств, постоянный рост учреждений народного образования, учебников и учебных пособий, наглядных пособий, подготовки педагогических кадров, строительства школ, хозяйственные контракты и поступающие от них средства определяются статистическим методом [11].

Методы математики и кибернетики - промышленность, наука и техника нашей республики требуют немедленного внедрения в народное хозяйство достижений математического расчета и кибернетики. «Кибернетика» в переводе с греческого означает «действую», «управляю». Кибернетика разрабатывает общие правила и средства управления производством, технологией, живыми организмами и деятельностью человека. Его содержание проявляется в базовых теориях, таких как доставка информации, программирование, алгоритмы, системы управления, построение моделей [12].

ОБСУЖДЕНИЕ. Какой путь следует выбрать и на что обратить внимание, чтобы воспитать молодежь нашей республики всесторонне развитыми людьми? Что можно сделать для достижения положительного результата? Эти вопросы составляют важнейшие проблемы педагогики. В целях укрепления социальных, экономических, политических, правовых, культурных и духовных основ современного периода, дальнейшего развития

и перспектив Узбекистана, независимости, как вода и воздух необходимо воспитание молодого поколения на уровне мировых стандартов. 13]. Поэтому одной из важнейших и актуальных задач, стоящих перед нами, является воспитание каждого гражданина, проживающего на территории Узбекистана, людей каждой национальности, народа и их детей как всесторонне развитых людей, превращение их в сознательных приверженцев нашей независимой республики. [14]. Потому что Узбекистану будет сложно войти в ряды самых передовых стран мира, если не будет зрелых людей, смелых молодых людей, самоотверженных людей, готовых отдать все свои знания, умения и таланты на благо общества. Прежде всего, ценное духовное наследие восточных мыслителей может быть использовано для воспитания нашей молодежи [15]. Абу Наср Фараби, Ахмад Яссави, Баховуддин Накшбанд, Исмаил аль-Бухари, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Аль-Хорезми, Аль-Фаргани, Фирдавси, Амир Тимур, Наваи и Бабур известны миру и другие умы, подобные им. Если работа ведется на основе общественно-политических и философских учений владельцев, эффективность образования становится более совершенной. Широк, Томарис, не знавшие глубоко и не уважавшие свое прошлое культурное наследие, свою родословную, путь, пройденный его предками, нашу национальную независимость, свободу и свободу. Джалалуддин Мангуберди и другие великие люди, имена народных мыслителей, не могут понять суть своей борьбы [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что такие человеческие качества, как духовно-нравственное очищение, вера, честность, религиозность, доброта, уважение к старшим, которые служат развитию общества и совершенствованию личности, не появляются сами собой. Основой их является воспитание молодого поколения в семье, в общеобразовательных школах и в других отраслях системы народного образования. В целом необходимо по-новому взглянуть на компоненты

воспитания (умственное, нравственное, физическое, трудовое, эстетическое воспитание, политехническое образование). В наше время чтобы воспитать подрастающее молодое поколение совершенно зрелым человеком в соответствии с духовным развитием образование требует новые разработки путей реализации [17].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.
2. Гаппаров Б. Н., Жуланов А. О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.
3. Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.
4. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.
5. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.
6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
7. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.
8. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

9. Jovliyevich S.Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233.

10. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

11. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.

12. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148

13. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

14. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

15. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

16. Абдувахобова Д. Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.

17. Абдувахобова Д. Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212